

Binnengekomen boeken

Handboek voor de Belegger
Paul Erdman
Uitgeverij L.J. Veen B.V. te Utrecht
Prijs f 29,50

High Output Management
Andrew S. Grove
Uitgeverij L.J. Veen B.V. te Utrecht
f 29,50

Externe verslaggeving. Deelnemingen en
groepsjaarrekening
Prof. Mr. Drs. H. Beckman en
Prof. Dr. M. A. van Hoepen
Uitgegeven door Euroform te Eindhoven
Prijs f 76,-

Negen aspecten van computertechnologie en
maatschappij
Voorlichtingsdag georganiseerd door de Ver-
eniging van Importeurs en Fabrikanten van
Kantoor machines VIFKA te Den Haag
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 34,50

Instrumenten van het geld- en valutamarkt-
beleid in Nederland
Serie Bank- en Effectenbedrijf, nr. 21
Emile den Dunnen
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Kluwer Belastinggids 1985
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 18,50

Elseviers Belasting-Almanak 1985
Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
Prijs f 20,75

Tweeverdieners '85 (2e editie)
Elsevier Informatief 1985-I
Mr. H. A. de Graaff en Mr. B. Wessels
Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
Prijs f 4,90

Belastingparadijzen. Hoe zit dat nu in elkaar?
B. J. Knulst
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,-

Het financiële ondernemingsbeleid. Achter-
gronden en toepassing (2e druk)
P. D. Coljee
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den
Rijn
Prijs f 26,50

Jaarboek voor de belastingpraktijk 1984/1985
Onder redactie van Mr. B. D. Teunissen en
Mr. P. H. F. Bakken
Uitgeverij Noorduijn B.V. te Arnhem
Prijs f 62,50

Fiscaal Procesrecht (3e druk)
Mr. P. Meyjes
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 74,-